

Desafios para utilização das tecnologias digitais nas aulas de Geografia

Challenges for the use of digital technologies in Geography classes

Desafíos para el uso de tecnologías digitales en las clases de Geografía

Emanuel de Oliveira Andrade

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-7995-4031>

Centro Universitário Ages, Brasil

E-mail: emanuelandrade@email.com

Resumo

No atual cenário mundial, o uso das tecnologias digitais tem se tornado uma parte integral da vida dos indivíduos. Desde a popularização dos smartphones e, como consequência, a criação de redes sociais voltadas para exibicionismo e entretenimento sem limites, diversos dilemas têm sido evidenciados como um efeito cascata desse fenômeno globalizado.

No campo educacional, em particular no ensino de Geografia, existem diversas possibilidades de utilização desses recursos, porém, o acesso a esses dispositivos não é igual para todos. As escolas públicas também desempenham um papel importante nesse contexto, enfrentando desigualdades em comparação com as instituições de ensino privadas, que possuem infraestrutura atualizada e adaptada às tecnologias da informação e comunicação.

Entretanto, não se pode atribuir exclusivamente esse fenômeno à perversidade da globalização, que perpetua privilégios às classes mais abastadas da sociedade brasileira e segrega os indivíduos. O despreparo e os investimentos insuficientes do poder público, juntamente com a falta de formação continuada adequada dos profissionais da área de educação, são fatores que impedem a mitigação desse problema.

No ensino de Geografia, os aplicativos e sites apresentam um panorama ideal quando utilizados de forma adequada, pois têm o potencial de dinamizar as aulas e torná-las mais atrativas para os alunos, que já nasceram como nativos digitais.

Palavras-chave: Ensino; Geografia; Tecnologias; Cibercultura.

Abstract

In the current world scenario, the use of digital technologies has become an integral part of people's lives. Since the popularization of smartphones and, as a consequence, the creation of social networks aimed at exhibitionism and limitless entertainment, several dilemmas have been highlighted as a cascading effect of this globalized phenomenon.

In the educational field, particularly in the teaching of Geography, there are several possibilities for using these resources, however, access to these devices is not the same for everyone. Public schools also play an important role in this context, facing inequalities compared to private educational institutions, which have up-to-date infrastructure adapted to information and communication technologies.

However, this phenomenon cannot be exclusively attributed to the perversity of globalization, which perpetuates privileges for the more affluent classes of Brazilian society and segregates individuals. The unpreparedness and insufficient investments of the public power, together with the lack of adequate continuous training of professionals in the area of education, are factors that prevent the mitigation of this problem.

In Geography teaching, applications and websites present an ideal scenario when used properly, as they have the potential to streamline classes and make them more attractive for students, who were born digital natives.

Keywords: Teaching; Geography; Technologies; Cyberculture.

Resumen

En el escenario mundial actual, el uso de las tecnologías digitales se ha convertido en parte integral de la vida de las personas. Desde la popularización de los smartphones y, en consecuencia, la creación de redes sociales orientadas al exhibicionismo y al entretenimiento sin límites, se han puesto de manifiesto varios dilemas como efecto cascada de este fenómeno globalizado.

En el ámbito educativo, particularmente en la enseñanza de la Geografía, existen varias posibilidades para el uso de estos recursos, sin embargo, el acceso a estos dispositivos no es igual para todos. Las escuelas públicas también juegan un papel importante en este contexto, enfrentando desigualdades frente a las instituciones educativas privadas, que cuentan con una infraestructura actualizada y adaptada a las tecnologías de la información y la comunicación.

Sin embargo, este fenómeno no puede atribuirse exclusivamente a la perversidad de la globalización, que perpetúa los privilegios de las clases más ricas de la sociedad brasileña y segrega a los individuos. La falta de preparación e inversiones insuficientes del poder público, junto con la falta de una adecuada formación continua de los profesionales en el área de la educación, son factores que impiden la mitigación de este problema.

En la enseñanza de la Geografía, las aplicaciones y los sitios web presentan un escenario ideal cuando se utilizan adecuadamente, ya que tienen el potencial de

agilizar las clases y hacerlas más atractivas para los estudiantes, que nacieron nativos digitales.

Palabras-clave: Enseñando; Geografía; Tecnologías; Cibercultura.

Introdução

Na contemporaneidade, o acesso às informações e novidades tecnológicas são incessantes e instigadas pela mídia, que mercantiliza e, juntamente com as grandes indústrias tornam *gadgets* obsoletos e ultrapassados em pouco tempo após serem lançados.

Contudo, no ambiente escolar, isso não tem sido diferente, pois, as disparidades entre as escolas da rede pública e privada, quando se trata do tema do acesso às tecnologias no ensino de Geografia são alarmantes. Isso significa que há defasagem na forma como essas tecnologias chegam até os atores mais vulneráveis da sociedade, pois o ingresso desses artifícios como fomentadores do ensino dinâmico, moderno e atual é desigual e repleto de inseguranças, por parte dos professores e equipe pedagógica.

Isso se deve parte ao capitalismo, que através de uma ótica perversa torna o acesso aos bens tecnológicos mais inacessíveis aos mais pobres e também ao poder público, que não busca rever a forma como o ensino de Geografia precisa ser atualizado, pois não basta apenas localizar o sujeito no espaço geográfico, é necessário ir além.

Nisso, as tecnologias da informação e comunicação se tornam indispensáveis no cotidiano escolar, mas de forma que os docentes possam aplicar de maneira significativa e que traga benefícios ao processo de ensino e aprendizagem dos discentes, nessa conjuntura, a formação continuada dos professores juntamente a investimentos dos órgãos públicos poderão mitigar as injustiças, disparidades e retrocessos no ensino público e conseqüentemente no ensino de Geografia de qualidade e ligado a realidade.

Metodologia

O presente estudo debruçou-se em pesquisa de revisão bibliográfica de natureza qualitativa, tendo como base a análise, comparação, exclusão e aceite de artigos científicos dos últimos 10 anos, além da inclusão de obras pertinentes à temática proposta que dialogassem com a literatura outrora escolhida.

Resultados

Com o processo de globalização, diversas possibilidades foram difundidas em grande parte do mundo, levando à adequação de um novo modelo de mercado baseado no capitalismo de livre comércio. Nessa conjuntura, a tecnologia passou a desempenhar um papel significativo no desenvolvimento de países, destacando-os e proporcionando um impulso e prestígio em suas relações geopolíticas com outras nações.

No entanto, é importante salientar que o processo de globalização não trouxe apenas possibilidades, mas também agravou as injustiças e disparidades sociais. Segundo Santos (2000) esse processo caracterizou-se como perverso para aqueles que já se encontravam marginalizados em uma sociedade contemporânea que busca vantagens, lucro e acúmulo de riquezas.

Conforme mencionado anteriormente, o ambiente escolar não ficou imune às desigualdades proporcionadas pela segregação imposta pela globalização. Santaella (2003) destaca que as tecnologias da informação e comunicação passaram a fazer parte de várias esferas da vida dos indivíduos, incluindo a educação. No entanto, é importante ressaltar que, apesar dos avanços significativos nas tecnologias digitais, como *smartphones*, *softwares* e *gadgets*, muitas instituições de ensino, especialmente as públicas, permanecem estagnadas e reféns da perversidade do capitalismo.

Além disso, é fundamental destacar que, além do acesso limitado das escolas públicas às tecnologias mais modernas, a falta de capacitação dos docentes no uso dessas ferramentas nas aulas de Geografia, aliada ao uso inadequado e sem significado desses recursos, tende a prejudicar ainda mais o ensino e a aprendizagem. Isso significa que não basta apenas que prefeituras ou o Governo Federal forneçam os instrumentos de comunicação com o

ciberespaço. É necessário adotar uma visão holística que compreenda a real necessidade desses meios e investir na formação continuada dos professores, visando um ensino dinâmico, atrativo e alinhado com a realidade dos alunos do século XXI.

Um exemplo problemático que se evidenciou durante a pandemia da Covid-19 foi exatamente a falta de familiaridade dos docentes com as novas tecnologias. Segundo Costa e Nascimento (2020), a escola ainda não estava preparada para se reinventar, e essa dificuldade, quando não superada, pode afastar ainda mais os alunos e suas famílias do ambiente escolar.

No que diz respeito ao ensino de Geografia, as tecnologias da informação e comunicação desempenham um papel fundamental na compreensão dos espaços micro e macro aos quais os alunos estão inseridos ou estudando nos livros didáticos. É importante lembrar que a contemporaneidade é permeada por tecnologias, aplicativos e redes, e crianças e adolescentes não estão excluídos desse amplo conjunto de informações e colaboração.

Diante disso, torna-se pertinente que a escola, juntamente com o corpo docente, busque maneiras significativas de incluir as tecnologias no ambiente da sala de aula. No ensino de Geografia, por exemplo, o uso do Google Earth pode proporcionar uma representação gráfica, imersiva e lúdica da Terra, incluindo suas formações rochosas, vegetação e muito mais (MARTINS; SEABRA; CARVALHO, 2013).

Portanto, é essencial que sejam desenvolvidas estratégias educacionais que aproveitem o potencial das tecnologias digitais no ensino de Geografia. Isso implica em capacitar os professores para que possam utilizar de forma eficiente e significativa essas ferramentas, além de garantir um acesso equitativo às tecnologias para todos os alunos, independentemente de sua origem socioeconômica. Somente assim será possível superar as desigualdades, potencializar a aprendizagem e promover um ensino atualizado, atrativo e alinhado com as demandas do mundo contemporâneo.

Entretanto, é importante ressaltar que o uso das tecnologias digitais no ensino de Geografia não se restringe apenas aos aplicativos e sites. Há uma infinidade de recursos disponíveis, como plataformas de ensino online, jogos

educativos, realidade virtual e aumentada, entre outros. Essas ferramentas proporcionam uma experiência de aprendizado mais imersiva e interativa, permitindo que os alunos explorem de forma prática e visual os conceitos geográficos.

Contudo, para que o uso dessas tecnologias seja efetivo, é necessário que os professores estejam preparados para integrá-las de maneira pedagogicamente adequada. A formação continuada dos docentes é primordial para que possam adquirir as habilidades necessárias e se atualizarem constantemente diante das rápidas transformações tecnológicas.

Além disso, é fundamental que haja investimentos robustos por parte do poder público na infraestrutura das escolas públicas, que proporcionem e assegurem o acesso a dispositivos tecnológicos, conexão à internet de qualidade e recursos educacionais digitais. Dessa forma, as desigualdades no acesso às tecnologias serão mitigadas, permitindo que os alunos possam usufruir dos benefícios proporcionados por essas ferramentas no processo de aprendizagem significativa.

Outro aspecto relevante a ser considerado é a necessidade de uma abordagem crítica e reflexiva em relação ao uso das tecnologias digitais. Os discentes devem ser conduzidos a desenvolver habilidades de análise, interpretação e discernimento diante das informações disponíveis na *web*. É essencial que se tornem capazes de distinguir fontes confiáveis e verificar a veracidade das informações encontradas nos sites ou plataformas voltadas à Geografia, promovendo assim, uma postura crítica e responsável em relação ao uso dessas ferramentas.

Considerações finais

Em suma, o uso das tecnologias digitais no ensino de Geografia oferece um vasto leque de possibilidades para tornar as aulas mais atrativas, dinâmicas e alinhadas com as demandas da sociedade atual. No entanto, é imprescindível que haja um esforço conjunto entre escola, professores, alunos e poder público para superar as desigualdades de acesso, promover a formação adequada dos

docentes e desenvolver uma abordagem crítica em relação ao uso dessas ferramentas. Dessa forma, será possível aproveitar plenamente os benefícios que as tecnologias digitais podem proporcionar no processo educacional, preparando os alunos para enfrentar os desafios do mundo contemporâneo sob a perspectiva de uma Geografia crítica e integrada com o todo.

Authors' contribution statement
Emanuel de Oliveira Andrade ID: 43ebbd94-98b4-42f1-866b-c930cef228ca
Declaration of conflict of interest
The author declare that there is no conflict of interest.

Referências

COSTA, Antonia Erica Rodrigues; NASCIMENTO, Antonio Wesley Rodrigues do. Os desafios do ensino remoto em tempos de pandemia no Brasil. In: **VII Congresso Nacional de Educação**. 2020.

MARTINS, Luciana Junqueira; SEABRA, Vinicius da Silva; CARVALHO, Vânia Salomon Guaycuru de. O uso do Google Earth como ferramenta no ensino básico da Geografia. **Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto (SBSR)**, v. 16, n. 2013, p. 2657-2664, 2013.

SANTAELLA, Lúcia. **Culturas e Artes do Pós-humano: da Cultura das Mídias à Cibercultura**. São Paulo: Paulus Editora, 2003.

SANTOS, Milton. **Por uma Outra Globalização: do pensamento único à consciência universal**. 22ª edição. Rio de Janeiro: Editora Record, 2012 (2000), 174 páginas.